

Profundidad de polimerización de lámparas utilizadas en la clínica de Odontología UCSG. Estudio in vitro

Depth of polymerization of lamps used in the UCSG dental clinic. In vitro study

María de los Ángeles Ochoa Salinas¹, Leticia Peña Arosemena²

¹ Odontóloga. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. <https://orcid.org/0009-0004-4751-484x>

² Especialista en Rehabilitación Oral. Docente Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. <https://orcid.org/0009-0000-4674-7458>

Correspondencia:

leticia.pena@cu.ucsg.edu.ec

Recibido: 15/08/2024

Aceptado: 17/09/2024

Publicado: 19/09/2024

RESUMEN

INTRODUCCIÓN: Para lograr una óptima polimerización de las resinas compuestas, material utilizado ampliamente en la odontología actualmente, las características de las lámparas de fotopolimerización son de mucha importancia. La profundidad de polimerización que estas proporcionan es un aspecto determinante para el éxito clínico de las restauraciones. **OBJETIVO:** Medir la profundidad de polimerización de lámparas utilizadas en la clínica de odontología UCSG. **MATERIALES Y MÉTODOS:** Para el estudio se utilizaron 10 lámparas y posteriormente se confeccionaron 10 grupos de 20 especímenes de resina utilizando un molde de acero inoxidable. Por cada lámpara a evaluar se realizaron 10 especímenes de resina Brilliant EverGlow OA₃ y 10 de resina Brilliant EverGlow A₁/B₁. Estos 10 especímenes se dividieron en dos grupos de 5, fotopolimerizando cada uno a diferentes distancias: 0mm y 10 mm respectivamente, medidas desde la punta de la lámpara hasta la resina. **RESULTADOS:** La resina que logró mayor profundidad de curado fue la resina Brilliant EverGlow A₁/B₁. Se comprobó que la distancia de la punta de la lámpara al objetivo influye radicalmente en su nivel de polimerización. La irradiancia de las lámparas no tuvo relación con la profundidad de curado. La lámpara Bluephase N ivoclar vivadent fue la que logró mayor profundidad de curado. En promedio, el espesor de composite que polimeriza para el color A₁/B₁ fue de 2mm, mientras que para el color OA₃ fue de 1mm. **CONCLUSIÓN:** Existen diferencias en las características de las lámparas en su polimerización, las de bajo costo dieron los valores más bajos de profundidad de curado.

Palabras Clave: polimerización, distancia, irradiancia, profundidad de curado, espesor del composite.

ABSTRACT

INTRODUCTION: To achieve optimal polymerization of composite resins, a material widely used in dentistry today, the characteristics of light-curing lamps are very important. The depth of polymerization that they provide is a determining factor for the clinical success of the restorations. **OBJECTIVE:** To measure the depth of polymerization of lamps used in the UCSG dental clinic. **MATERIALS AND METHODS:** For the study, 10 lamps were used and later 10 groups of 20 resin specimens were made using a stainless-steel mold. For each lamp to be evaluated, 10 Brilliant EverGlow OA₃ resin specimens and 10 Brilliant EverGlow A₁/B₁ resin specimens were made. These 10 specimens were divided into two groups of 5, light-curing each one at different distances: 0mm and 10mm respectively, measured from the tip of the lamp to the resin. **RESULTS:** The resin that achieved the greatest depth of cure was the Brilliant EverGlow A₁/B₁ resin. It was found that the distance from the tip of the lamp to the objective radically influences its level of polymerization. The irradiancia of the lamps was not related to the depth of cure. The Bluephase N ivoclar vivadent lamp achieved the greatest depth of cure. On average, the thickness of the composite that polymerizes for the A₁/B₁ shade was 2mm,

while for the OA₃ shade it was 1mm. CONCLUSION: There are differences in the characteristics of the lamps in their polymerization, the low-cost ones gave the lowest values of curing depth.

Keywords: Polymerization, distance, irradiance, depth of cure, thickness of the composite

INTRODUCCIÓN

En la actualidad, existe una alta demanda estética por parte de los pacientes que buscan satisfacer sus necesidades de tratamientos. En estos casos, las resinas han logrado protagonizar como materiales que compensan de gran forma la demanda de los pacientes, estas ofrecen variedad de sistemas resinosos, estética y resistencia. Sin embargo, presentan limitaciones que pueden afectar la longevidad de las restauraciones.^{1,2} Para lograr el éxito clínico durante un tratamiento con estos materiales, se debe tomar en cuenta aspectos como: buen aislamiento, material e instrumental adecuado, protocolos convenientes para técnicas adhesivas y como pilar fundamental una correcta de la polimerización.^{2,3}

El grado de polimerización de los materiales compuestos no va a depender únicamente de su composición química sino también de las propiedades que posee la unidad de fotopolimerización. La dosis mínima necesaria de energía requerida siempre depende del tipo de resina y va a variar según su tipo, color, translucidez y el fotoiniciador que se encuentre presente. Sin embargo, hoy en día es requerido un valor mínimo de 800 Mw/CM² durante 20 segundos para un incremento de 2mm.⁵

Es importante que el odontólogo conozca las características de las lámparas para hacer una elección correcta, entre estas características están: la potencia de salida, el espectro de emisión, el perfil del haz, diámetro de la punta de exposición y el efecto de la distancia en la irradiación.^{8,9} Es común que, al inicio de la vida profesional, el odontólogo adquiera unidades de fotocurado poco costosas, incluso desde su formación académica sin tener en cuenta que la calidad es directamente proporcional al costo.⁵

Vale la pena mencionar que cuando la fotopolimerización es incompleta, los monómeros sin reaccionar actúan como plastificante ocasionando la reducción de las propiedades mecánicas del compuesto dental.³ Por tal razón se han desarrollado

métodos para comprobar la polimerización, entre ellos la profundidad de curado estandarizado internacionalmente (ISO-4049). En consecuencia, el objetivo del presente estudio es evaluar la profundidad de curado de las distintas marcas de lámparas de fotocurado utilizadas en la clínica odontológica UCSG.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se evaluaron la variable dependiente de fotopolimerización y las siguientes variables independientes: a) Color de la resina, b) Distancia de la punta de la lámpara a la resina, c) Irradiancia, d) Profundidad de curado, y e) Espesor de los incrementos de composite. La hipótesis planteada es que la profundidad de curado proporcionada por las lámparas de bajo costo afecta su capacidad de polimerización. La recolección y observación de las muestras se realizó en un único momento para desarrollar el análisis de datos y probar la hipótesis establecida

El universo del estudio consistió en aproximadamente 150 lámparas de fotocurado utilizadas en la clínica de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil para la atención de pacientes. Según los criterios de inclusión, solo se evaluaron las lámparas con una intensidad mayor a 800 mW/cm² y marcas no repetidas entre los estudiantes. Para la muestra, se recolectaron un total de 10 lámparas que cumplieran con las especificaciones del estudio: 1) 3M ESPE Elipar, 2) 3M ESPE Elipar Deep Cure-L, 3) A-Cure Plus Refine Curing Light, 4) Bluephase Style Ivoclar Vivadent, 5) Bluephase N Ivoclar Vivadent, 6) LED CICADA, 7) LED Curing Light LY-B200, 8) LED V200 VRN, 9) Rainbow LED Curing Light, y 10) Woodpecker Style Dental Cordless LED Curing Light Lamp. La potencia de las lámparas se midió antes de la fotopolimerización de cada espécimen de resina utilizando un radiómetro Bluephase® Meter II (Ivoclar Vivadent, Schaan, Liechtenstein) para obtener la irradiancia.

Se formaron un total de 10 grupos de 20 especímenes cada uno. Por cada lámpara evaluada, se realizaron 10

especímenes de resina Brilliant EverGlow OA₃ (Coltene) (Figura 2) y 10 especímenes de resina Brilliant EverGlow A₁/B₁ (Coltene) (Figura 3). Estos 10 especímenes se dividieron en dos subgrupos de 5, fotopolimerizando cada uno a diferentes distancias: 0 mm y 10 mm, respectivamente, medidas desde la punta de la lámpara hasta la resina.

Para la realización de este trabajo se confeccionaron especímenes de resinas mediante el siguiente procedimiento: Se utilizó una hoja de papel blanco para estandarizar la reflexión/absorción de la luz emitida por la unidad de fotoactivación LED. Encima de esta se colocó una loseta de vidrio y el molde de acero inoxidable de 4mm de diámetro y 6mm de longitud según la especificación No.27 de la ADA, posteriormente se procedió a colocar la resina dentro del molde con la ayuda de una espátula de resina. La punta de la lámpara de fotocurado se situó justo encima del molde de acero inoxidable con la muestra de resina para realizar una fotopolimerización a 0mm de distancia y en una segunda muestra se adicionó un nuevo molde de acero inoxidable en formato cilíndrico de 10mm de longitud para realizar una fotopolimerización a 10mm de distancia.(Figura 1) Las muestras de resina tuvieron un tiempo de exposición de

20seg para las lámparas que presentaron una irradiancia ≥ 800 mW/cm² y un tiempo de exposición de 10seg para las lámparas que presentaron una irradiancia ≥ 1600 mW/cm² según las instrucciones del fabricante.

Al retirar del molde los especímenes, se eliminó con espátula el material de resina no polimerizado para medir así la altura polimerizada con un calibrador. La evaluación de la profundidad de curado se realizó según la norma ISO 4049, el resultado en mm calculado por el calibrador se dividió para dos, reportando así el valor absoluto de profundidad de curado de cada espécimen.

Se terminó realizando un total de 10 grupos de 20 especímenes cada uno, ya que por cada lámpara a evaluar se realizaron 10 especímenes de resina Brilliant EverGlow OA₃ (Coltene) (figura 2) y 10 especímenes de resina Brilliant EverGlow A₁/B₁ (Coltene). (figura 3) A su vez estos 10 especímenes se dividieron en dos subgrupos de 5, fotopolimerizando cada uno a diferentes distancias: 0mm y 10 mm respectivamente, medidas desde la punta de la lámpara hasta la resina.

Los datos fueron promediados y comparados posteriormente para obtener los resultados finales.

Figura 1. Procedimiento de la resina Brilliant EverGlow OA₃ (Coltene) con la lámpara 3M ESPE Elipar

Figura 2. Procedimiento de la resina Brilliant EverGlow A1/B1 (Coltene) con la lampara 3M ESPE Elipar

Figura 3. Esquema de ejemplificación de la elaboración de los especímenes de prueba. a. hoja de papel blanco; b. loseta de vidrio; c. matriz metálica de acero inoxidable en formato cilíndrico de 4mm de diámetro y 6mm de altura; d. cuerpo de resina; e. lámpara de fotocurado; f. molde de acero inoxidable en formato cilíndrico de 10mm de altura

RESULTADOS

Gráfico 1. Promedio de la profundidad de curado según las lámparas estudiadas y color de la resina

Los valores de profundidad de curado oscilan entre 1,15mm y 2,48mm. Se evidencia la mayor profundidad de curado por parte de la lámpara Bluephase N ivoclar vivadent logrando una profundidad de curado de 1,47mm para la resina Brilliant EverGlow OA₃ y de 2,48mm para la resina Brilliant EverGlow A1/B1. La menor profundidad de curado la obtuvo la lámpara Rainbow Led curing light logrando una profundidad de curado de 1,15mm para la resina Brilliant EverGlow OA₃ y de 2,09mm para la resina Brilliant EverGlow A1/B1. A su vez, se puede destacar que los mayores valores de profundidad curado se obtuvieron para las muestras de resina Brilliant EverGlow A1/B1 presentando valores mayores a 2mm los cuales difieren significativamente con los valores de profundidad curado para las muestras de la resina Brilliant EverGlow OA₃ donde ninguna alcanzó una profundidad mayor a 2mm.

La profundidad de curado fue evaluada según la norma ISO-4049 la cual exige dos requerimientos. Primero, los materiales deben de lograr una profundidad de curado mayor a 2mm. Segundo, la pérdida de material sin polimerizar debe ser inferior a 0,5mm. Según dichos requerimientos, todas las lámparas cumplieron con el primero cuando su polimerización fue puesta a prueba con la resina Brilliant EverGlow A1/B1 ya que presentaron valores mayores a 2mm. Sin embargo, ninguna logró cumplir con el segundo requerimiento de la norma. Cabe destacar que la lámpara que se encontró más cerca de cumplirlo fue la Bluephase N ivoclar vivadent. (grafico1)

Por el contrario, ninguna lámpara logró cumplir con ninguno de los dos requerimientos de la norma cuando fueron puestas a prueba con la resina Brilliant EverGlow OA3. (grafico 1) Dicha diferencia se debe al color de las resinas, los pigmentos más oscuros ocasionan fenómenos de dispersión de la luz al ser más opacos, dificultando así su polimerización.

Gráfico 2. Promedio de la profundidad de curado según la distancia de la punta de la lámpara a la resina.

Lámpara	Color de la resina	Distancia de la punta de la lámpara a la resina (mm)	
		0 mm	10 mm
3M ESPE Elipar	OA3	1,44	1,3
	A1/B1	2,34	2,24
3M ESPE Elipar deep cure-L	OA3	1,41	1,25
	A1/B1	2,46	2,24
A-cure plus refine curing light	OA3	1,35	1,23
	A1/B1	2,22	2,1
Bluephase style ivoclar vivadent	OA3	1,5	1,25
	A1/B1	2,25	2,2
Bluephase N ivoclar vivadent	OA3	1,62	1,49
	A1/B1	2,68	2,42
LED CICADA	OA3	1,4	1,03
	A1/B1	2,31	2,02
LED curing light LY-B200	OA3	1,4	1,14
	A1/B1	2,4	2,13
LED V200 VRN	OA3	1,46	1,29
	A1/B1	2,66	2,16
Rainbow Led curing light	OA3	1,24	1,06
	A1/B1	2,21	1,96
Woodpecker style dental cordless LED curing light lamp	OA3	1,46	1,25
	A1/B1	2,48	2,16

El gráfico 2 muestra como el efecto de aumentar la distancia de la punta al objetivo difieren dependiendo de la marca de la lámpara. La lámpara 3M ESPE Elipar fue la que obtuvo menor diferencia en la profundidad de curado (0,10mm) a pesar de las distintas distancias de polimerización. La lámpara LED V200 VRN fue la que obtuvo la mayor diferencia en la profundidad de curado (0,21) cuando se sometió a una polimerización diferenciada de 10mm.

Gráfico 3. Promedio de la profundidad de curado según la irradiancia de las lámparas

Lámpara	Promedio irradiancia	Prom. Prof. Curado
RAINBOW LED CURING LIGHT	895 mW/cm ²	1,62
LED CURING LIGHT LY-B200	957 mW/cm ²	1,77
3M ESPE ELIPAR	1015 mW/cm ²	1,83
LED CICADA	1044 mW/cm ²	1,695
WOODPECKER STYKE DENTAL CORDLESS LED CURING LIGHT LAMP	1078 mW/cm ²	1,84
3M ESPE ELIPAR DEEP CURE-L	1226 mW/cm ²	1,84
BLUEPHASE N IVOCLAR VIVADENT	1479 mW/cm ²	1,975
LED V200 VRN	1479 mW/cm ²	1,895
BLUEPHASE STYLE IVOCLAR VIVADENT	1629 mW/cm ²	1,785
A-CURE PLUS REFINE CURING LIGHT	1669 mW/cm ²	1,725

Según los resultados del presente estudio, la irradiancia de las lámparas no tiene relación con la profundidad de curado que estas logran. Por ejemplo, la lámpara A-cure plus refine curing light fue la que presentó mayor nivel de irradiancia, sin embargo, no logró la mayor profundidad de curado entre todas las lámparas. Por el contrario, la lámpara Bluephase N Ivoclar Vivadent fue la que obtuvo el mejor promedio de profundidad de curado presentando una irradiancia menor en comparación con otras lámparas evaluadas.

DISCUSIÓN

Según los resultados del presente estudio se pudo definir que las resinas translucidas presentan mayor profundidad de curado en comparación con las resinas opacas. Según de Moraes Porto ICC y cols. (2013) los tonos más oscuros resultan obtener una menor profundidad de curado en comparación con los tonos más claros.¹⁰

Ciocan LT y cols. (2022) informan que el comportamiento de la polimerización de las muestras de resina se encuentra altamente influenciado por la distancia a la lámpara de polimerización y estos presentan mayores valores de profundidad de curado cuando la polimerización se realiza a 1mm de distancia en comparación con 5mm de distancia de la lámpara de polimerización.¹¹ Lo que concuerda con el presente estudio en donde se pudo constatar que a 0mm de distancia existe una mejor profundidad de curado que a 10mm de distancia.

Según lo descrito por Price Richard B y Rueggeber Frederick. las lámparas de bajo costo pueden ofrecer los mismos valores de irradiancia que las lámparas de fotocurado más caras sin lograr su misma eficiencia en la profundidad de curado.¹² Lo que se pudo constatar con el presente estudio porque a pesar de que ciertas lámparas pudieron presentar valores altos en su nivel de irradiancia, no obtuvieron el valor más alto en su profundidad de curado.

En un estudio realizado por Allan Gutierrez-Leiva y cols. donde fue puesta a prueba la lámpara Bluephase N en comparación con una lámpara LED D, se concluyó que la lámpara Bluephase N produjo menores valores de profundidad de polimerización que los obtenidos con la lámpara LED D, lo cual difiere con los resultados del presente estudio donde según los análisis estadísticos se observó que el valor más alto de profundidad de

curado fue conseguido por la lámpara led Bluephase N Ivoclar Vivadent siendo este de 1,9mm.¹

Según los resultados del estudio, se puede comprobar que el espesor del composite no debe superar a los 2mm, ya que esto puede causar una reducción significativa en las propiedades del material. Según, AlShaafi MM. y cols. el aumento del grosor de la restauración con composite a base de resina da como resultado una mayor absorción y dispersión de la luz de polimerización y una menor penetración de la luz dentro de las capas del material polimerizado.¹³

CONCLUSIONES

Según las muestras estudiadas la que logró mayor profundidad de curado fue la resina Brilliant EverGlow A1/B1 mostrando diferencias significativas con la profundidad de curado de las muestras de resina Brilliant EverGlow OA3.

Se comprobó que la distancia de la punta de la lámpara al objetivo influye en su nivel de polimerización, las muestras fotocuradas a 0mm de distancia obtuvieron mayor profundidad de curado, que las muestras fotocuradas a 10mm de distancia.

La irradiancia de las lámparas estudiadas no tuvo relación directa con la profundidad de curado que proporcionaban. Siendo que algunas que tenían menor irradiancia lograban proporcionar mayor profundidad de curado, ciertas lámparas de bajo costo son claro ejemplo de que pueden presentar altos niveles de irradiancia, pero no cumplir con el objetivo de polimerización, especialmente cuando se someten a una polimerización a distancia de la resina.

De las lámparas estudiadas, la que logro mayor profundidad de curado fue la lámpara Bluephase N Ivoclar Vivadent.

Dado los resultados del presente estudio, el espesor de composite no debe superar los 2mm para resinas translucidas, y en el caso de resinas opacas no superar 1mm para que una restauración no se vea afectada en su longevidad y no traiga consigo consecuencias negativas para el paciente.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Allan Gutierrez-Leiva, César Pomacóndor-Hernández. Comparación de la profundidad de polimerización de resinas compuestas bulk fill obtenida con dos unidades de fotoactivación LED: polywave versus monowave | Odontología Sanmarquina [Internet]. [citado 30 de octubre de 2022]. Disponible en: <https://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/odont/article/view/17757>
2. Bravo AGG, Terán REC. Comparación in vitro de la profundidad de curado de una resina nano-híbrida fotoactivada con luz halógena versus luz LED. Rev Nac Odontol [Internet]. 2018 [citado 17 de octubre de 2022];14(26). Disponible en: <https://revistas.ucc.edu.co/index.php/od/article/view/2042>
3. Oswaldo Mejias Rotundo. PROFUNDIDAD DE CURADO POR UNIDADES DE FOTOCURADO LED USADAS. DEEP OF CURE OF DENTAL FROM USED LED CURING UNITS. - PDF Descargar libre [Internet]. [citado 21 de enero de 2023]. Disponible en: <https://docplayer.es/202787515-Profundidad-de-curado-por-unidades-de-fotocurado-led-usadas-deep-of-cure-of-dental-from-used-led-curing-units.html>
4. Leonora MTC de J Roesch Ramos Laura, Canela Hernández Linda Patricia, Moreno Marín MP Flora, Mantilla Ruiz Manuel, Mora Sánchez Aura. Estudio comparativo de la profundidad de fotocurado entre tres unidades de fotopolimerización [Internet]. [citado 21 de enero de 2023]. Disponible en: <https://www.imbiomed.com.mx/articulo.php?id=116130>
5. Sartori N, Knezevic A, Peruchi LD, Phark JH, Duarte S. Effects of Light Attenuation through Dental Tissues on Cure Depth of Composite Resins. Acta Stomatol Croat. junio de 2019;53(2):95-105.
6. C.D RRL Moreno Marín F, Mora Sánchez A L, Mota Muñoz I C, Luna Ávila. Estudio comparativo in vitro de la profundidad de curado en resinas con diferentes unidades LED [Internet]. [citado 17 de octubre de 2022]. Disponible en: <https://www.imbiomed.com.mx/articulo.php?id=115906>
7. Tsujimoto A, Irie M, Teixeira ECN, Jurado CA, Maruo Y, Nishigawa G, et al. Relationships between Flexural and Bonding Properties, Marginal Adaptation, and Polymerization Shrinkage in Flowable Composite Restorations for Dental Application. Polymers. 6 de agosto de 2021;13(16):2613.
8. Jadhav S, Hegde V, Aher G, Fajandar N. Influence of light curing units on failure of directcomposite restorations. J Conserv Dent. 7 de enero de 2011;14(3):225.
9. Shortall AC, Price RB, MacKenzie L, Burke FJT. Guidelines for the selection, use, and maintenance of LED light-curing units – Part II. Br Dent J. noviembre de 2016;221(9):551-4.
10. de Moraes Porto ICC, Ramos de Brito AC, Parolia A. Effect of cross infection control barriers used on the light-curing device tips on the cure depth of a resin composite. J Conserv Dent JCD. 2013;16(3):224-8.
11. Ciocan LT, Biru EI, Vasilescu VG, Ghitman J, Stefan AR, Iovu H, et al. Influence of Air-Barrier and Curing Light Distance on Conversion and Micro-Hardness of Dental Polymeric Materials. Polymers. 7 de diciembre de 2022;14(24):5346.
12. Sturdevant's Art and Science of Operative Dentistry - 7th Edition [Internet]. [citado 30 de enero de 2023]. Disponible en: <https://www.elsevier.com/books/sturdevants-art-and-science-of-operative-dentistry/ritter/978-0-323-47833-5>
13. AlShaafi MM. Factors affecting polymerization of resin-based composites: A literature review. Saudi Dent J. abril de 2017;29(2):48-58.

Conflictos de intereses

Los autores señalan que no existe conflicto de intereses durante la realización del estudio, no se recibió fondos para la realización del mismo, el presente solo fue sometido a la Revista Científica "Universidad Odontológica Dominicana" para su revisión y publicación

Financiamiento

Los autores indican la utilización de fondos propios para la elaboración del trabajo de investigación.

Declaración de contribución

Todos los autores han contribuido en elaboración del trabajo de investigación, en las diferentes partes del mismo